

АНГЛИЯ ВА АМЕРИКА “УНИВЕРСИТЕТ” РОМАНЛАРИДА ТАЛАБАЛАР ВА ИНСТИТУТ ТАСВИРИНИНГ БЕРИЛИШИ

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqotlar universiteti, Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti O’zbek tili va adabiyoti, xorijiy tillar kafedrasida o’qituvchisi

Abdullayeva Nabiya Idrisovna

Аннотация: Мақолада “Университет” романларда университет ҳаёти билан унинг тасвири ўртасидаги боғлиқликлар, бадиий поэтик хусусиятлари асарлардан келтирилган исоллар орқали муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: “Университет роман”, бадиий тасвир, талаба, коллеж, университет.

“Университет романлари”да асосан университет, институт, ётоқхона ҳаёти тасвирланган бўлса-да, турли хил макон тасвири ҳам киритилиши мумкин. Бу жанрда ёзилган ҳамма асарларда ҳам олий таълим муассасалари, айнан реал аниқ бир институт тасвирланмаган, университетлар ва институтлар тасвири тўқима берилган.

У. Теккерининг “Пендиннис тарихи” асарида муқаддас Георгия коллежи тасвирланган бўлиб у тўқима эмас. Бу даргоҳ асардаги тасвири реалликка асосланган, чунки у Оксбридж университетининг энг машҳур коллежи бўлган. Муқаддас Георгия коллежи тўрт квадрат ҳовли, ажойиб ошхона ва боғга эга эди. Унинг талабалари бошқа ёшлардан ўз устунликларини махсус мантия нимча кийиб юришлари орқали кўрсатишган. Бу коллеж доимо университетлар рейтингда шарафли ўринни эгаллаган. Бу қулайликларга бой бўлгани учун унда, доимо олий жаноб оила аъзоларининг фарзандлари ўқишган. У ерда энг яхши черковлар ҳам мавжуд эди. Битирувчиларга ўз илмий ишини бажариши учун қулай шарт-шароитлар яратилганди. Бу коллеж

кайиқ пойгаси бўйича университетлар орасида учинчи ўринни эгаллаганди. Коллежда кўплаб таниқли ўқувчиларнинг портретлари илиб қўйилганди. Мана –Генрих VIII даврида азоб чеккан олим доктор Гридл ва архийепископ Буш Буйруғи билан уни ёқиб юборишди. Лорд бош судья Хикс, Сент-Девидлар герсоги, Гартер рицари, университет канцлери, коллеж шуҳрати билан фахрланадиган шоир Спротт, доктор Блог, коллежнинг собиқ ректори, доктор Жонсоннинг дўсти, уни зиёрат қилиш учун бу ерга келган ва бошқа ҳуқуқшунослар, олимлар, илоҳиётшунослар портретлари мавжуд.(100) Асарда коллежнинг реал ҳаётдаги тасвири берилган: “Унда 4 та уй бор: бойқушлар, бургутлар, қирғийлар ва қушлар, мос равишда яшил, сариқ, қора ва оқ ва бордо рангларда тасвирланган”¹

Шунингдек, асарда оддий талабаларга хос бўлган, яъни талабаларнинг ётоқхонага олиб келадиган нарсаларининг тасвири мавжуд. Бу жиҳатдан у ўзбек талабалари турмуш билан ўхшашлигини кўриш мумкин. “Бир неча кундан сўнг эҳтиёткорлик билан қадоқланган қутилар ўз манзилларига етиб келишди. Эски дўстларидан келган севимли, таниш қўлёзма ёзувларни ўқиётган Пен китобларни жавонларга, онаси томонидан юборилган тоза чойшабларни, кичкина Лаура синглиси пичанга боғлаб қўйган мураббо идишларини олиб қўйди. Бу ота-онасининг уйдан олиб келинган оддий совғалар эди...².

Бу ўринда талабалар уйдан узоқ бўлганда, уйнинг ош-овқатларига муҳтожлик сезишлари ва ота-она уйдан келган оддий нарсалар ҳам уларнинг кўзига катта совға сингари кўриниши реал тасвирланган. “Porterhouse Blue” – Том Шарпнинг биринчи романи. У 1974 йилда нашр этилган. Бу асарда Кембриж ҳаёти, анъана ва ислоҳотлар ўртасидаги курашга сатирик нуқтаи

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/St_George%27s_College,_Weybridge

² https://royallib.com/read/tekkerey_uilyam/istoriya_pendennisa

назар билан қаралган. “Porterhouse Blue” Кембриж университетининг тўқима номи ҳисобланади. Асарда коллеж хусусияти алоҳида таъкидланган. Унинг ўзига бўлган кучли ишончи, ўқиш бундан мустасно, Портерхауснинг ўзига хос белгиси сифатида кўрсатилган. Ва шунга қарамай, коллеж бой эмас эди. Бошқа деярли барча коллежлардан фарқли ўларок, Портерхауснинг ишонадиган активлари кам бўлиб булар коллежда вайрон бўлган уйларнинг бир нечта тераслари, Раднорширдаги бир нечта фермалар, эскирган корхоналарнинг баъзи улушларидан иборат эди. Портерхауснинг йиллик даромади йилига 50,000 фунтдан кам эди. Лекин Портерхаусе камбағал бўлса ҳам, унинг талабалари бой эди. Бошқа коллежлар биринчи курс талабалари билан академик муваффақиятга интилишади. Портерхаус эса демократик жиҳатдан ақлнинг тенгсизлигига эътибор бермайди, аксинча бойликка диққат қаратади. Коллеж шиори “Dives In Omnia” (ҳамма нарсада бой, экстравагант) бўлиб, талабаларни қабул қилишда асосий эътиборни шунга қаратишди. талабаликка номзод танлаганда бунга том маънода риоя қиларди. Бунинг эвазига коллеж ижтимоий жозибадорлик ва ҳавас қиладиган овқатланишни таклиф қиларди. Тўғри, коллежда бир нечта стипендия турлари ва кўргазмалар мавжуд эди, бироқ уларни истеъдоди имкониятига кирмайдиганлар ҳам олиши мумкин эди. Кўринадики бу асар сатирик руҳда, бўлиб илм-фанга эмас, балки маблағга йўналтирилган университет ва институтларни фош этишда қаратилган. Уларда асосий эътибор пулга қаратилгани ва истеъдодли ёшлар орқада қолиб кетиши танқид остига олинган.

Том Хьюзнинг “Том Браун Оксфордда” асарида энг яхши университет тасвири унда талабаларнинг кийиниш маданияти, университет ҳовлисининг ҳар бир қисми деталли бадиий тасвирланган.

Асарда шундай сўзлар учрайди: “Энди Оксфорднинг ўзи ҳақида. Албатта, бу ажойиб қадимий шаҳар, ва менимча, агар одам ўзини тўғри тута олса, уч йилини бу ерда муносиб ўтказса, охир -оқибат у бизнинг эски мактаб

биноси ва Регби ҳовлисини яхши кўргандек севиши мумкин. Бизнинг коллежимиз бунга муносиб мисол бўла олади: юза қисми эски тошлардан қилинган. Унинг олдида яна учта коллеж бор. Дарвоза тепасида имтиҳонлар ўтказиладиган катта хона бор. Коллежга кирганингизда, бизнинг дарвозабонимиз яшайдиган уйдан ўтиб кетасиз, унинг вазифаси – талабалар кечаси қачон соат нечада қайтишини ёзиб олиш ва коллеж биносига ҳар хил савдогарларнинг талабаларга хизмат кўрсатиш ҳуқуқидан маҳрум бўлган кишилар, итлар ва бошқа шахсларни киришини назорат қилади. Дастлаб, ўзингизни Регби ҳовлисидан каттароқ, тантанали сокинроқ, қиррали девор ва қадимий деразани кўрасиз. Зал ва ибодатхона бир томонни эгаллайди; коллеж бошлиғининг уйи қарама-қарши томоннинг ярмини эгаллайди; қолганларнинг ҳаммаси “зинапояларга” бўлинади, уларнинг ҳар бирида олтига ёки саккизта квартира бор, уларни биз, талабалар эгаллаймиз. У ерда устозлар ва коллеж аъзолари ҳам мавжуд бўлиб, талабаларни назорат қилишади. Бу ҳовли коллежнинг олд қисми бўлиб, одатда, энг яхши ва зўр бўлгани учун доимо тўла. Иккинчи қисми, ҳовли бўлиб, унчалик яхши эмас. Унга ўтиш учун биринчи қисмдан кириш мумкин. Бу ҳовлида хоналар биринчисига қараганда каттароқ ва яхши эмас. Биз, биринчи курс талабалари шу ерда яшаймиз. Биздан ташқари, квартирани ўзгартирмоқчи бўлмаган юқори курс талабалари кўп. У ерда фақат битта мураббий яшайди. Менимча, агар у китоб ўқишни яхши кўрса, у тез орада кўчиб кетади, чунки ҳар доим майсазорда талабалар томонидан шовқин- суронлар тадбирлар уюштирилади. Ёзувчи бу ерда коллеж тасвирини берар экан, унинг тасвири ўзи ўқиган Ориэль коллежи тасвирига ўхшайди³.

Демак, ёзувчи ўзи ўқиган коллежининг тасвири ассосида бу асарни яратган. У ўз асари орқали университет реал ҳаётини тасвирлаган. Шунингдек,

³ http://en.wikipedia.org/wiki/Oriel_College,_Oxford

каҳрамон талаба Том ўз уйини ҳам тасвирлаган. Айтишича, унинг уйи томнинг тагида жойлашган. У ердан ҳовлининг чиройли манзараларини кўриш ўрнига тутунли трубалар ва жуда ҳам кўп мушукларни кўриш мумкин. Уларнинг дастидан дам олишнинг иложи йўқ. Лекин хоналари яхшилиги, ошхона унга яқинлиги, хонасида катта темир эшик борлиги ва у ёпиқ бўлганда “мени ҳеч ким безовта қилмасин” деганини билдиради. Адибнинг ёзишича, университетларда бу ёзув унинг асл маъноси “to sport one’s oak”, яъни ёпиқ эшик “мен ҳеч ким учун уйда йўқман” деганидир.

Коллежда мода доираси барча коллеж аъзоларини хайратга соларди. Ҳозиргига қараганда коллежнинг молиявий аҳволи яхшилиги, шунинг учун бу ерга бошқа коллежнинг етакчи олимлари келишган. Муқаддас Амворсия талабалари деярли ҳамма университет танловларида қатнашиб, олий натижаларга эришарди ва коллежнинг номини юқорига кўтарардилар. Асарда коллежнинг бугунги аҳволи ачинарли тарзда тасвирланган.

Коллеж бошқаруви доимо ўзгариб турарди ва вақт ўтиши билан Муқаддас Амворсия коллежи бошқарувига турли фикрли, амалий ва дунёвий одамлар келарди. Улар орасида ўз шикоятларидан қандай фойдаланиш ҳақида аниқ тасаввурга эга ишбилармонлар ҳам бор эди. Улар: «Хўш, нега биз уларга берилган катта имтиёзлар учун жамоатчиликка тўламаймиз? Биз таълим бозорида деярли монополлаштирилган энг яхши маҳсулотни етказиб бермаяпмизми ва бизга энг юқори нарх тўланмайдими?» – деб, улар аста-секин коллежда кўп нарсани ўзгартирдилар. Биринчидан, уларнинг ҳомийлигида оддий жаноблар сони ошди ва кўпайиб кетди. Аслида баронетларнинг ва ҳатто сквайерларнинг (унвонсиз кичик зодагон, ер эгаси) катта ўғиллари бошқа шартлар билан деярли қабул қилинмаган. Бу ёшлар икки барабар кўп иш ҳақи тўлаганлари ва ҳар хил катта умидлари бўлгани учун, улар бу оламга мустақил равишда йўл олишлари керак бўлган оддий талабалар каби интизомга эга бўлишларини кутиш мумкин эмас эди. Шундай қилиб, черковга ташриф

буюриш, маъруза қоидалари улар учун ҳам, оддий талабалар учун ҳам бирхиллаштирилди, яъни уларнинг фойдасига енгиллаштирилди. Шунинг учун ўз мавқеидаги одамлар етишмаётган нарса ҳақида ҳеч нарса билишмади. Муқаддас Амворсия коллежи энг арзон коллеждан университетнинг деярли энг қиммат коллежига айланди. Бу ўзгаришлар, эҳтимол, уларнинг ташаббускорлари умид қилганидек таъсир қилди ва коллеж бадавлат одамлар билан тўлдирилди. Университетда бойлик тушунчаси биринчи даражага кўтарилди. Аммо коллежнинг университетдан ташқарида хали ҳам кучли бўлган собиқ обрўси, афсуски, унинг деворлари ичида пасая бошлади. Муқаддас Амворсиянинг жуда ҳам кам талабалари мукофотларга сазовор бўлишди ёки синфлар фарқлари рўйхатига киритилди. Улар энди Дебат клубидаги баҳсда етакчи роль ўйнамадилар, эшкак эшиш жамоаси ўз жойини йўқотди. Крикет жамоаси кетма-кет ҳар бир ўйинда ютқазди. Бу ислохотларнинг ташаббускорлари, ўз навбатида, саҳнани тарк этишди. Ниҳоят, қарама-қаршилик бошланди. Бу ҳикоя вақтида янги сайланган коллеж аъзолари, асосан, катта илмий ютуқларга эга одамлар эдилар. Уларнинг ҳар бири энг юқори даражали дипломларга эга бўлдилар. Сайловчиларнинг танлови уларнинг ихтиёрига тушгани табиий, чунки одамлар коллежнинг олтин кунларини устоз сифатида қайтариб олишлари мумкин эди. Шу билан бирга, улар диққат билан Оксфордда қолиши мумкин бўлган, илмий мойиллиги бор, табиатан анча хушмуомала ва бақувват, яқин орада катта дунёга олиб чиқиши мумкин бўлган одамларни четлаб ўтишга ҳаракат қилишди. Муқаддас Амворсия коллежи улардан унчалик фойда кўрмайди.

Бунда ҳам ёзувчи Англия университетларида билимнинг пул билан алмаштирилганини қаттиқ қоралайди. Агар университет шу аҳволда кетса, билим жуда ҳам пасайиб кетиши мумкинлигини таъкидлайди. Ёзувчи бу асарда реал ҳаётда мавжуд бўлмаган тўқима коллеж номини ишлатган бўлса-да (Муқаддас Амворсия), лекин унинг тасвири, жойлашган ўрни, профессор-

Ўқитувчиларнинг вазифаси, талабаларнинг кийиниш маданияти, дарсларнинг ташкил қилиниш жараёнлари реал коллежлар тасвирини тасаввурга келтира олган.

Том Вулфнинг “Мен-Шарлотта Симонс” (“I am Sharlotta Simons”) ва Донна Тартнинг “Сирли тарих”(The secret history) Англия-Америка университет жанрида ёзилган асарлардандир. Бу иккала асарнинг муаллифлари Америка ёзувчилари бўлса-да, Америка университетларининг аҳволи унчалик яхши эмаслиги, улар анча- мунча камчиликларга эгалиги рўй-рост айтиб ўтилган. Масалан, “Мен Шарлотта Симонс” асарида университет ётоқхонаси тасвири ачинарли аҳволда эканлиги айтилади. “Дьюпон университетининг улуғворлиги ва шон-шуҳратини, унинг ҳашамати билан машҳур бўлганини ҳисобга олсак, ундаги хоналар жудам кўримсиз эди. Коридорлари кўп йиллар давомида ҳеч таъмирланмаган. Иккита баланд бўйли, ёнма-ён кўш қанотли деразалар сарғайган панжурлар билан тўсилган, аммо пардалари йўқ. Бу ердан университет ҳовлиси кўриниб туради. Юқоридан қаралса, бу ҳовли пастдагидан ҳам каттароқ туюларди. Баланд деразалар орқали хонага тушиб турган бу ерда жойлашган мебелларнинг эскирганлигини ёрқин билинтириб қйганди. Арзон металл тўрлари, эски матраслари бўлган бир жуфт тор ётоқ каравот, иккита ёғоч шкаф, иккита кичик ёғоч ёзув столи ва текис орқа ўриндиқли ёғоч стуллар бу хонанинг асосий жиҳозлари эди. Бир вақтлар оҳак билан бўялган ва ёқимли олтин рангга эга бўлган деворлар, полдаги тахта плиталар шипнинг чеккалари илгари жуда яхши кўринишга эга бўлган ва ҳатто уларни безак элементлари деб ҳисоблаш мумкин эди, аммо энди улар ачинарли кўринишга келиб қолганди. Ёғоч полга келсак, унинг асл ранги ҳақида фақат тахмин қилиш мумкин эди: у бир текис кулранг эди ... ва у ерда чанг тўшлари бор эди”⁴

⁴Том Вулф Я – Шарлотта Симонс. М.:Амфора, 2006. – Б. 53

Донна Тартнинг “Сирли тарих” асарида ҳам талабалар ётоқхонаси тасвири келтирилган. “Ётоқхоналар ҳаттоки оддий ётоқхоналарга ўхшамасди. Деворлари шлаккли бетондан сариқ рангли ёритгичлари зерикарли ҳис берарди. Атрофи чинор дарахтлари билан ўралган, деразалари эса яшил панжурлар билан қопланган оқ клапан уйлардан иборат эди. Аммо, менинг хонам қаерда бўлишидан қатъий назар албатта, ғамгин ва ёқимсиз бўлишига шубҳа қилмаган эдим, шунинг учун жуда ҳайрон қолдим. Хонам катта ёки ёруғ деб тасаввур қилгандим. Қия шифтига ўхшаб эман поллари ҳам эскирган эди. У худди монастир хонасига ўхшарди. Биринчи оқшом каравотга ўтириб, хонанинг кулранг деворларга қараб, аста-секин кўёш ботишини унинг олтин нурлари хонани қоплашини кейин эса хона қоронғиликка шўнғишини томоша қилдим. Коридор ҳам зим-зиё эди ва қоронғуликдан бошим айланиб кетди”⁵

Бундан кўриниб турибдики, инглиз ва америка адабиётида университет тасвири жозибадор ёки ҳашаматли эмас, балки оддий, эски ва хоналари тоза эмаслиги тасвирланган. Бундан ташқари, у ердаги ўқиш муҳити ҳам талаба хоҳлагандек эмас эди. Профессор-ўқитувчиларнинг дарсга, талабалар маданиятига бепарволиги ҳам акс эттирилган. Англия университетларида талабалар мантия (махсус университет халати) билан юришсада, Америка университетларида калта шимларда юришлари ачинарли ҳол сифатида кўрсатилган. Буларнинг барчасини ёзувчилар қаттиқ танқид остига олишган.

Adabiyotlar ro'xati

1. AbdullayevaNabiyaIdrisovna. (2021). Skills of discovering students' psychological character in the world and Uzbek literature. Philosophical Readings, XIII(4), 619–625. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5083298>
2. Abdullayeva N.I. (2020).Students portrait and its features in English literature. Journal/X. Multidisciplinary Peer reviewed journal.6.Issue 4

⁵Donna Tart. The Secret History. –The USA .:Alfred.A knopf, 1992. – Б.17

3. Abdullayeva, N. I. (2019). DESCRIPTION AND EXPLANATION MATERIAL AND SPIRITUAL VIEW OF STUDENTS'CHARACTER IN THE WORLD LITERATURTE. In EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY (pp. 29-31).
4. Abdullayeva, N. I. (2019). METHOD OF TEACHING ENGLISH IN TECHNICAL INSTITUTES. Internationalscientificreview, (LXIV).
5. Idrisovna, A. N. (2020). STUDENTS'CHARACTER AND PORTRAIT IN ENGLISH LITERATURE. InternationalEngineeringJournalForResearch&Development, 5(8), 5-5
6. Shirinova, N., &Abdullayeva, N. (2014). English for You. Study-book for the intermediate students of irrigation and melioration.
7. Abdullayeva, N. I. (2019). DESCRIPTION AND EXPLANATION MATERIAL AND SPIRITUAL VIEW OF STUDENTS'CHARACTER IN THE WORLD LITERATURTE. In EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY (pp. 29-31).
8. Abdullayeva, N. I., Sulaymonova, D. H., &Fattoyeva, Z. R. (2019). Methods of teaching in foreign and nonspecific directions. European Journal of Business & Social Sciences,(7), 610-611.
9. Idrisovna, AbdullayevaNabiya (2021) PSYCHOLOGY OF STUDENTS'CHARACTER IN THE WORLD LITERATURE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, Volume 2, Issue 5, P. 551-556
- 10.Sulaymonova, D. H. (2019). Using music and song in teaching foreign languages. Internationalscientificreview, (LXIV).
- 11.Sulaymonova, D. H. (2020). Music and songs as an effective means of teaching foreign languages in ESP classes. InternationalJournalofInnovationinEngineeringresearchandtechnology.

12. Sulaymonova, D. H. (2019). INNOVATIVE AND INTENSIVE TEACHING METHODS OF FOREIGN LANGUAGES. In EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY (pp. 68-70).
13. Xamzayevna, Sulaymanova Dilnoza (2021) Web of Scientist: International Scientific Research Journal, Volume 2, Issue 5, P531-534
14. Rakhmatovna, F. Z. (2020). INTENSIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH. International Engineering Journal For Research & Development, 5(8), 6-6.
15. Rakhmatovna, F. Z. (2021). SHORTENED WORDS OR ABBREVIATION SIMILARITY AND DIFFERENCES. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(05), 480-484.
16. Fattayeva, Z. R. (2019). MUSIC AND PRONUNCIATION. International scientific review, (LXIV).
17. Fattoyeva, Z. R. (2020). The Influence of Music on Pronunciation. International Journal of Integrated Education, Volume 3, (III), 8.
18. Abdurakhmonovna, S. D. (2020). FORMING OF THE LEXICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(8), 6-6.
19. ABDURAKHMONOVNA, S. D. (2020). METHODS OF INCREASING THE LEXICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE. *METHODS*, 6(4).
20. Abduraxmonovna, S. D. (2019). Technologies and methods of construction modern foreign language lesson. *European Journal of Business and Social Sciences*, 7(5), 599-603.

21. Sulaymonova, D. A. (2019). The main aspects of the formation of lexical skills of students of technical universities. *International scientific review, (LXIV)*.
22. Sulaymonova, D. A. (2017). Slovarnaya rabota-vazhnyy faktor ovladeniya russkim yazykom v uzbekskoy auditorii. *Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal "Internauka". M., 2017, (9 (13)), 30.*
- 23.
24. Шаропова, Ш. К. (2018). Развитие системы профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в техническом вузе на основе предметно-языковой интеграции. *Школабудущего, (4), 123-129.*
25. Shahlo, S. (2020). PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF TRUE AUTHORITY OF THE TEACHER. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(3), 21-26.*
26. Шаропова, Ш. К. (2018). КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. *АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО. ББК 1 Р76, 119.*
27. Шаропова, Ш. РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА. *Проблеми та перспективирозвиткусучасної науки в країнах Європи та Азії, 43.*
28. Sharopova, S. K. (2018). THE ROLE OF GAMES IN TEACHING ENGLISH. *Теория и практика современной науки, (4), 596-598.*
29. IN Komilovna - Ziyο Distributed From Tezguzar. *JournalNX, 30-33*
30. SD Hamzayevna . Description of the Feeling and Thoughts of Lakists. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging technology. 21.09.2021 p 81-86*

- 31..Davlatova, M. H. (2019). Variability of Aspectual Meanings in English. European Journal of Research and Reflection in Educational Science, 7(12.2019), 778-780.
32. H., Davlatova M. "Aspectual Variability of Information Culture in the History of the English Language." International Journal on Integrated Education, vol. 3, no. 3, 2020, pp. 24-28, doi:10.31149/ijie.v3i3.81.
- 33.Davlatova M.H. An Integrative history of Aspectual meanings.-JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Volume 6, ISSUE 4, Apr.-2020.-P.17-22
34. Давлатова, М.Х. The role of songs in learning English. / Молодой ученый. – 2015. – №10. – С.1145-1147.
- 35..Davlatova, M. H. Relation of lexical-semantic structure of verbs in the linguistic essence. IEJRD-International Multidisciplinary Journal, 6, 5.
- 36.Davlatova, Mukhayyo H. "Lexico-semantic Structure and Its Analysis on the Example of Verbs." JournalNX, vol. 6, no. 06, 2020, pp. 189-192.
- 37.МХ Давлатова. Этапы работы с видеотекстами на занятиях Английского языка. Международный научный журнал «Интернаука», - М. 2017,16-19
38. Davlatova Mukhayyo Hasanovna. Semantic Implementation of resultative structures. novateur publications JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal Volume 7, Issue 6, June. -2021.
- 39.Давлатова, Муҳайё. "Aspectual and lexico-semantic classification of verbs." Сўз санъати халқаро журнали 1 (2020).